
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 001.891.7

DOI 10.5281/zenodo.7219712

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ «ПОСЕТИТЕЛЬ – КОНСУЛЬТАНТ» В САЛОНАХ СОТОВОЙ СВЯЗИ

FEATURES OF COMMUNICATION "VISITOR – CONSULTANT" IN MOBILE COMMUNICATION SALONS

БУБЕЛЛО ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА,

Студентка,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

BUBELLO POLINA MIKHAILOVNA,

student,

National Research University "Higher School of Economics".

В данной статье исследуются особенности коммуникации посетителей и консультантов/продавцов в салоне сотовой связи N. Для изучения используется этнографическая стратегия со скрытым наблюдением. Приводится дневник наблюдения с расшифровкой полученной информации. Посредством кодирования данных формируются категории и субкатегории, демонстрирующие проявление определенных коммуникативных паттернов. Осуществляется их интерпретация, и на основании этого оформляются выводы исследования. Результатом работы являются выделенные особенности вербальной и невербальной коммуникации в магазине, которые влияют на исход взаимодействия посетителей и консультантов/продавцов.

This article examines the features of communication between visitors and consultants/sellers in the cellular communication salon N. An ethnographic strategy with hidden observation is used for the study. An observation diary is provided with a transcript of the information received. Through data encoding, categories and subcategories are formed. They demonstrate the manifestation of certain communicative patterns. Their interpretation is carried out, and on the basis of this, the conclusions of the study are drawn up. The result of the work is the highlighted features of verbal and nonverbal communication in the store, which affect the outcome of interaction between visitors and consultants / sellers.

Ключевые слова: *вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, посетитель, консультант/продавец, салон сотовой связи N, манипуляция, особенности коммуникации.*

Key words: *verbal communication, nonverbal communication, visitor, consultant/seller, mobile phone shop, manipulation, features of communication.*

Коммуникация, по Ю. Хабермасу, – это действие, ориентированное на достижение взаимопонимания и согласия [2, с. 88]. Линейная модель Г. Лассуэлла показывает, что коммуникация состоит из трех основных элементов: оратора, предмета, о котором идёт речь, и адресанта, то есть того человека, которому направлено сообщение. Конечная

цель коммуникации заключается в том, чтобы человек услышал информацию, сказанную оратором [3, с. 137]. Коммуникация – неотъемлемая часть взаимодействия потребителей и консультантов/продавцов в магазине. Ее положительный исход обусловлен формированием интегрированного алгоритма продаж с применением техник вербальной и невербальной коммуникации. Такой многосторонний подход позволяет повысить эффективность процесса купли-продажи [1, с. 49].

Важным шагом для любого покупателя является осознание потенциальной проблемы, с которой он сталкивается при покупке. Для поиска решения часто необходимо обратиться за помощью к консультантам магазина. Люди делают это не всегда, и в этом состоит большая сложность, так как покупатели иногда не могут сформировать проблему или делают это, исходя непосредственно из своего личного опыта. В таком случае именно профессиональные консультанты должны в обязательном порядке продиагностировать проблему, так как это именно их зона ответственности, а не покупателя, который просто предоставляет информацию. Однако консультанты не всегда правильно определяют проблему и, соответственно, ее решение, поэтому часто возникает ситуация, при которой именно покупатель берет на себя ответственность за работу консультанта, чтобы снизить риск принятия ошибочного решения. Следовательно, необходима качественная, поступательная, регламентированная подготовка консультантов для работы с посетителями, чтобы они могли беспрепятственно определить проблему посетителя и найти ее решение [5, с. 336].

Согласно парадигме, предложенной исследователем Н. Шетом, стили общения клиента и консультанта отличаются и варьируются в зависимости от различных факторов. Они классифицируются как ориентированные на задачу, на взаимодействие или направленные на себя. По результатам исследования выявлено, что стили общения влияют на результат продаж и служат главным фактором успеха взаимодействия в сфере купли-продажи [6, с. 438].

Разработка эффективной коммуникационной стратегии – базовая функция маркетинга. Она во многом зависит от культурных и поведенческих факторов. Именно качественная коммуникация является конкурентным преимуществом, что говорит о важности концентрации на данном аспекте взаимодействия людей в процессе купли-продажи [5, с. 66]. Исследование будет проводиться на примере салона сотовой связи N, так как специфика данных организаций предполагает обязательное присутствие консультантов в зале.

Цель работы состоит в изучении феномена коммуникации между посетителями и консультантами/продавцами в заданных рамках места предоставления услуг сотовой связи. Название салона не будет опубликовано, так как исследуются именно особенности взаимодействия и коммуникативные практики посетителей и работников.

Тип исследовательской стратегии в данной работе – этнографическая стратегия.

Проблема: салоны сотовой связи N пользуются большой популярностью среди людей разных возрастных групп. Специфика запросов каждого посетителя салонов подразумевает выстраивание определенной линии коммуникации консультантов/продавцов с ним. При этом продавцы/консультанты также имеют определенный интерес и преследуемые цели при работе с посетителями. Понимание особенностей и тонкостей коммуникации двух сторон дает представление о ситуациях, при которых коммуникация «посетитель – консультант» успешна или нет. Это может иметь значимость для участников взаимодействия в салонах сотовой связи N. Включенное наблюдение в роли посетителя поможет определить, какие особенности такой коммуникации есть, и как они влияют на обе стороны и исход взаимодействия.

Объектом наблюдения стали посетители и продавцы/консультанты салона связи N, а **предметом наблюдения** – специфика коммуникации посетителей и консультантов/продавцов в салонах сотовой связи N.

Исследовательские вопросы:

R1: какие особенности вербальной коммуникации консультантов/продавцов существуют в салонах сотовой связи N?

R2: Какие манипулятивные практики используют продавцы/консультанты при общении с посетителями?

Даты и время наблюдения: с 9 августа по 9 сентября. Было проведено 5 посещений салона связи N. Временные рамки (1-ый поход в 15:45, 2-ой поход в 11:50, 3-ий поход в 17:30, 4-ый поход в 17:45, 5-ый поход в 12:00).

Местом наблюдения стал салон связи N в Москве в центре города, так как такое расположение позволяет обеспечить большой приток клиентов и дифференцированную выборку.

Степень включенности наблюдения: участник в роли посетителя салона сотовой связи N. Предполагается вступление в исследуемую группу и участие в ее деятельности для лучшего понимания того, какие особенности взаимодействия посетителей и работников салона сотовой связи N существуют.

Тип наблюдения: скрытое наблюдение. Посетители и продавцы/консультанты не должны знать о наблюдателе и его цели, чтобы не изменять поведенческие паттерны, вербальные и невербальные проявления коммуникации.

Ключевой информант и требования к нему: консультанты салона сотовой связи N. Это лица, которые могут направить коммуникацию, объяснить интересующие моменты относительно их профессии и опыта разговора с посетителями.

Наблюдаемые признаки:

1. Поведение посетителей салона N;
2. Поведение продавцов/консультантов салона N;
3. Процесс коммуникации посетителей и продавцов/консультантов в салоне N.
4. Вербальные и невербальные характеристики коммуникации двух сторон в салоне связи N.

Дневник наблюдения:

Относительно объективные признаки	Аналитические примечания
<p><i>Место исследования – салон связи N. Это небольшое помещение, по бокам находятся стеклянные витрины. В центре располагается касса с вытянутым столом и несколькими высокими стульями. Помещение небольшое. В углу стоит автомат, через который можно пополнить баланс на телефоне. Двери отсутствуют, так как салон закрывается натяжным покрытием сверху.</i></p> <p>15:45: у кассы стоит мужчина примерно 45 лет. Он ярко одет и половину лица закрывает черная тканевая маска.</p> <p>-Мужчина (посетитель): да мне неудобен такой тариф. Я не понял, как его тогда настроить. Когда был на Y, там как</p> <p>-то подбирали под меня.</p> <p>-Александр (консультант): что подбирали еще раз?</p> <p>-Мужчина (немного отклоняется назад): я не понимаю, как мне под себя все эти функции сделать. Мне такие тарифы не все подходят. Настроить их мне отдельно можете?</p> <p>- Александр (немного наклоняется вперед): в</p>	<p><i>Мужчину реально волнует вопрос. Он несколько раз подправляет маску и надевает ее еще выше, когда ему начинает отвечать Александр.</i></p> <p><i>Александр задает уточняющие вопросы, пытается вникнуть в суть. Он наклоняется вперед, чтобы лучше расслышать слова собеседника, по-</i></p>

<p>смысле отдельно?</p> <p>-Мужчина: ну, я раньше на «У» был. Там мне индивидуально делали тарифы. Эти общие мне не подходят. Ну, чтоб я мог сам выбирать объем интернета и времени.</p> <p>-Александр: у нас такая услуга не представлена.</p> <p>-Мужчина (громко и демонстративно делает выдох): Вы же понимаете, что мне такой тарифный план не подходит. Я же Вам говорю. (Далее себе под нос): <u>вот понабирают же на работу молодых. Никакой помощи. (Специфика коммуникации двух сторон – стереотипы)</u></p> <p>-Александр: а что Вы от меня хотите? Я же говорю, что у нас такого нет! <u>Ну, тогда и переходите на У, что Вам сказать. (Манипулятивные практики – формирование чувства вины)</u></p>	<p>стоянно сдвигающего маску наверх.</p> <p>Мужчина начинает говорить громче, так как прийти к какому-либо решению не получается. Громкий выдох также говорит о том, что ситуация накаляется. Он начинает стучать пальцами по стойке, что показывает торопливость, нежелание ждать.</p> <p>Александр смотрит вопросительно на оппонента, хмурит брови, встает в закрытую позу (скрещивает руки). Видно, что ему не нравится направление разговора.</p>
<p>11:50: у кассы стоят трое мужчин примерно 25 лет. Коммуникация происходит только между двумя людьми и кассиром. Третий мужчина стоит в стороне. (изучает кабель, который дали с витрины. Он не участник процесса). У одного из мужчин (которые разговаривают с консультантом), на голове кепка. В руках он держит памятку – инструкцию. Другой держит телефон.</p> <p>-Мужчина (без кепки) (громко говорит консультанту): я кладу в месяц 500 там с чем-то. Он опять там списывает. То есть должен же раз в месяц... А мне по два приходят СМС. Недостаточно средств типа. Ничего не понятно.</p> <p>-Александр: там надо было в личном кабинете посмотреть, на что Вы подписаны. И отписаться.</p> <p>-Мужчина (без кепки): да войти то туда как? Вы можете сами отписать там эти услуги, если они есть?</p> <p>-Александр (смотрит в сторону): сейчас посмотрим. Нажмите код (диктует его мужчине без кепки). <u>То есть Вы 350 платите?(Специфика коммуникации двух сторон – пренебрежение фактами)</u></p> <p>-Мужчина (в кепке, вздыхает): <u>да 550! И еще «дерут».</u> (Специфика коммуникации двух сторон – пренебрежение фактами)</p> <p>-Александр: так Вы не проплатили.</p> <p>-Мужчина (без кепки): что? Да там уже больше денег!</p> <p>-Александр: так...да? Разве? Сейчас проверим,</p>	<p>У мужчины без кепки озадаченное, растерянное выражение лица. Он не понимает, как решить вопрос. Чешет затылок, что показывает некоторую напряженность, вызванную решаемым вопросом.</p> <p>Выглядит взволнованным. Его голос повышается. Видно, что его реально интересует вопрос, с которым он пришел.</p> <p>Он говорит очень резко и поочередно переступает с ноги на ногу. Видно, что его раздражат необходимость повторно говорить о цене услуги.</p>

<p><u>подождите. (Специфика коммуникации двух сторон – пренебрежение фактами)</u></p>	<p>Консультант выглядит растерянным. Его вид не свидетельствует об особой заинтересованности в решаемом вопросе.</p>
<p>17:30: у кассы стоит девушка в яркой куртке. Она выбирает модель чехла для телефона, а консультант занимается своими делами (что-то убирает и разговаривает с ней) -Девушка (показывает пальцем): вот этот. Это силикон разве? -Консультант (имя неизвестно): да, на нем написано. -Девушка: а почему цена так отличается (от пластикового)? Почему силикон дороже? -Консультант: силикон лучше поглощает удары, защита лучше. Поэтому. -Девушка: но пластик ведь меньше портится. У меня вот силиконовый был, розовый. Быстро изнашивался. Пластик же лучше...почему цена такая? -Консультант: я Вам говорю, он надежней. <u>Мы работаем с такими чехлами. Сам проверял не раз, все-таки давно в этих делах. Уже понимаю. (Манипулятивные практики – демонстрация «экспертности»)</u> -Девушка: ладно...Я подумаю наверно.</p>	<p>Девушка с озадаченным лицом долго смотрит на чехлы. Она скрестила руки. Ее что-то не устраивает.</p> <p>Консультант отвечает монотонно, кратко. Видно, что вопросы посетительницы для него обыденны.</p> <p>Консультант не очень заинтересовано отвечает, односложно. Параллельно что-то складывает. Он полностью уверен в своей точке зрения.</p> <p>Девушка еще раз взглянула на чехлы. Она отошла немного дальше и скрестила руки. Немного наклонила голову набок. В это время консультант слегка исподлобья смотрит на девушку. Девушка немного отходит назад.</p>
<p>17:45: я пришла в салон сама в качестве участника исследования. -Я (консультанту): Скажите, а на чем Вы конкретно специализируетесь? Вы с женщиной разговаривали ... -Консультант (имя неизвестно): про виды чехлов. Давно работаем с этим, понимаю, что предлагаю. У всего свои особенности же. -Я: силиконовые советуете? -Консультант: да, именно. -Я: угу, спасибо. У меня такой вопрос, если я на тарифе «XXX», то есть ли смысл подключать «WWW»? Он сильно лучше? -Консультант (отвечает, поворачиваясь в сторону входящего человека): это зависит от того, как Вы пользуетесь. -Я: а по минутам там как, больше? -Консультант (подвигает стул в сторону вошед-</p>	<p>Я старалась проявлять интерес к разговору. Была улыбочива и приветлива. Стояла в открытой позе, старалась наладить зрительный контакт с собеседником.</p> <p>Консультант практически не смотрел в мою сторону. Он говорил ровным, немного тихим голосом. Визуальный контакт был не налажен.</p>

<p>шего посетителя): также. <u>(Специфика коммуникации двух сторон – отсутствие внимания и интереса собеседника)</u></p> <p>-Я: то есть дополнительное время не появляется?</p> <p>-Консультант (что?)</p> <p>-Я (громче): Время не будет дополнительное включено?</p> <p>Консультант: <u>500 минут. Все то же самое. (Специфика коммуникации двух сторон – отсутствие внимания и интереса собеседника)</u></p> <p>-Я: а в цене разница большая?</p> <p>-Консультант (пожал плечами): <u>100 рублей. Не знаю, для кого как. (Специфика коммуникации двух сторон – отсутствие внимания и интереса собеседника)</u></p>	<p>Я начала говорить громче и четче. Мне не нравилось то, что на мои уточняющие вежливо заданные вопросы ответы были такими краткими. Консультант давал односложные ответы. Он лишь пару раз поднял глаза на меня.</p> <p>Консультант повернулся немного боком ко мне. Видимо, он хотел закончить разговор. Я почувствовала, что мой вопрос остался в какой-то степени не решенным. Мне не хватило более подробной информации, деталей. В какой-то момент почувствовала себя в роли неудобно, так как создалось ощущение налета с расспросами, хотя все они были по делу и ответы на них – работа консультанта. Было ощущение некоторой подавленности.</p>
<p>12:00: за стойкой кассы сидит женщина. Рядом лежит ее одежда – золотая куртка. Разговор был основан на том, что женщина решала вопрос о переносе номера при переходе на N.</p> <p>-Женщина: то есть через какое-то время номер перенесут?</p> <p>-Консультант (имя неизвестно): да, конечно. Перенос около недели длится.</p> <p>-Женщина (подкашливает): там еще что-то нужно будет доплачивать или заполнять?</p> <p>-Консультант: нет, мы с Вами сейчас анкету заполним и все.</p> <p>Женщина приоткрыла рот, как будто что-то хотела еще спросить.</p> <p>-Консультант: что-то еще хотели уточнить?</p> <p>-Женщина: а это надежно все? Номер точно перенесут? По срокам....</p> <p>-Да, конечно. У нас налаженная система. <u>Много клиентов приходит. Они переходят также. Говорят, что все нормально. Всех все устраивает. Вовремя. (Манипулятивные практики – мнение масс)</u></p> <p>-Женщина: угу...а по тарифу как?</p>	<p>Женщина давно находилась в салоне. Судя по тому, что в помещении жарко, она сняла куртку. Было видно, что она никуда не торопилась.</p> <p>Консультант отвечал спокойно. Он стоял в открытой позе: ноги были не скрещены, руки расслаблены. Это говорило о том, что он не был негативно настроен к беседе.</p> <p>Консультант считал невербальный сигнал женщины и задал вопрос. Голос женщины стал немного тише. Чувствовалась некоторая неуверенность.</p> <p>Женщина была спокойна. На ее лице не читались выраженные положительные или отрицательные эмоции.</p>

Представление результатов по итогам кодирования

Исследовательские вопросы	Категория (и)	Субкатегории	Интерпретация
<p>Какие особенности вербальной коммуникации консультантов/продавцов существуют в салонах сотовой связи N?</p>	<p>Категория 1. Специфика коммуникации двух сторон</p>	<p>Субкатегория 1. «Стереотипы»</p>	<p>Неоказание консультантом помощи связано в голове посетителя с отсутствием опыта в данной сфере. Значит, у человека есть устойчивое понимание того, что, если специалист молодой, то он вероятно неопытный. Стереотипы могли сформироваться на основе личного опыта, круга общения, влияния СМИ. Они выступают в роли ограничения восприятия ситуации.</p>
		<p>Субкатегория 2. «Пренебрежение фактами»</p>	<p>Консультант искажал информацию, получаемую от посетителя. Отсутствие реального желания помочь человеку, понять его вопрос, могут приводить к тому, что информация плохо усваивается и запоминается. Это затрудняет коммуникацию, так как вызывает недопонимание между сторонами и может впоследствии спровоцировать негативную реакцию одной из сторон.</p>
		<p>Субкатегория 3. «Отсутствие внимания и интереса собеседника»</p>	<p>Очень краткие ответы на вопросы посетителя по интересующей его теме, а также избегание прямого визуального контакта, выраженного в постоянном отвлечении консультанта на входящих людей, показывает то, что сотрудник не заинтересован в помощи человеку, с которым он находится в разговоре непосредственно в данный момент. Это понижает эффективность взаимодействия.</p>
<p>Какие манипулятивные практики используют продавцы/консультанты при общении с посетителями?</p>	<p>Категория 2. Манипулятивные практики</p>	<p>Субкатегория 1. «Формирование чувства вины»</p>	<p>Консультант в достаточно резкой форме посоветовал переходить на Y – конкурентов, если их услуги не подходят посетителю. Такая отрицательная эмоциональная реакция показывает негативный настрой консультанта к просьбе клиента и выдает его болезненное отношение к сравнению с конкурентами.</p>
		<p>Субкатегория 2. «Демонстрация экспертизы»</p>	<p>При доказательстве своей точки зрения консультант прибегает к аргументации, основанной на собственной экспертизе. Это говорит о том, что сотрудник чувствует себя умнее в рассматриваемом вопросе и уверенно это демонстрирует. Такая тактика позволяет человеку лучше контролировать ситуацию.</p>
		<p>Субкатегория 3. «Мнение масс»</p>	<p>Апелляция консультанта к мнению масс является надежным способом убеждения в высказываемой позиции. Для психологии людей свойственно считать, что большинство не может ошибаться, поэтому такая техника достаточно действенна в отношении сомнеющихся людей.</p>

Результат и концептуализация:

Таким образом, можно увидеть, что салон связи N – это не просто пространство предоставления определенной услуги или продажи товара, но и определенное поле вербального и невербального взаимодействия, в рамках которого реализуется много моделей поведения, связанных с тематикой самого салона и того, что предлагается в его рамках. Коммуникация продавцов/консультантов и посетителей в салоне связи N – это сложный процесс, сопровождаемый определенными особенностями взаимодействия, исходящими от двух сторон. Несмотря на уровень осведомленности продавцов/консультантов в своей профессии, а также на наличие понимания посетителем того, что он или она хочет получить или понять, между обеими сторонами коммуникации могут возникнуть ситуации, в рамках которых стороны могут не понять друг друга, проявить ненадлежащее отношение или использовать специфические коммуникативные паттерны. Возможно, это может быть связано с различным опытом людей, уровнем компетентности, чертами характера, культурными и поведенческими характеристиками. Этот вопрос требует отдельного глубокого изучения.

Относительно полученных результатов, стоит отметить, что продавцы/консультанты не всегда имеют интерес, мотивацию и желание помочь посетителю решить его вопрос: «Отсутствие внимания и интереса собеседника», «Пренебрежение фактами». В этом случае диалог может быть краток, посетителю не в полной мере удастся получить ответ на свой вопрос, или же некоторые моменты проблемы могут остаться не до конца решенными. При этом посетитель может чувствовать себя скованно, некомфортно. Подобное поведение способно затруднить коммуникацию, сделать ее слишком сжатой. Не все участники такого общения будут удовлетворены его исходом. Кроме того, определенные приемы манипуляции, ставящие консультантов/продавцов в более выгодное положение, намеренно или ненамеренно применяются ими (консультантами): «Мнение масс», «Формирование чувства вины». Это помогает продавцам/консультантам избежать возможных вопросов, требующих дополнительного разъяснения некоторых аспектов, не очевидных для посетителя. Также продавцы/консультанты осознанно или неосознанно манипулируют своим положением для решения вопросов посетителей – «Демонстрация экспертности». Это дает им право сохранить последнее слово за собой, избежать критики посетителей. Такая техника позволяет поднять свой статус в глазах посетителя, укрепить свою осведомленность и повысить вес своих слов в глазах людей. Также это может минимизировать некоторые уточняющие вопросы со стороны посетителей.

У посетителя также проявляются особенности в коммуникации с продавцами/консультантами. У него может существовать определенный образ человека, работающего в салоне сотовой связи, еще до прихода в магазин. И именно на него посетитель склонен ориентироваться в процессе взаимодействия – «Стереотипы». В случае если коммуникация продолжается по пути, не желаемому посетителем, он волен интерпретировать такой исход именно через существующие шаблоны мышления, которые уже были заложены у него ранее. Также определенные паралингвистические и экстралингвистические признаки дают основу понимания, как посетитель относится к коммуникации с продавцом/консультантом. Повышение голоса, вздохи – значимые проявления настроения человека, на которые следует обращать внимание.

Таким образом, можно говорить о том, что удалость ответить на исследовательские вопросы, поставленные выше в исследовании. Были выявлены особенности вербальной коммуникации продавцов/консультантов в сфере предоставления услуг на примере салона сотовой связи N. Также были определены манипулятивные практики, используемые в процессе общения с посетителями. Наблюдение за поведением участников разговора позволило установить дополнительные детали и нюансы характера коммуникации.

Полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что коммуникация – это набор различных элементов и инструментов, использование которых может задавать направление общения с людьми. Для того чтобы исход коммуникации был благоприятен и комфортен для всех сторон взаимодействия, следует понимать, какую роль могут играть вербальные и невербальные характеристики, выбираемые стили общения. При их различном использовании результат коммуникации может иметь также существенные различия.

Концептуализация

Концептуализация коммуникативных паттернов посетителей и консультантов может быть опосредована такими концептами как невнимание, неосведомленность, манипуляция, статус, профессионализм. Общение посетителей и консультантов – это процесс, который может осуществляться с максимально положительным исходом в случае полной включенности обеих сторон в процесс взаимодействия. При утрате интереса, преследовании своих выгод, незнании правил эффективной работы с людьми, могут возникнуть трудности, противоречия и недопонимания у какой-либо стороны коммуникации. Для того чтобы организовать посильную помощь посетителю, продавцы/консультанты должны чувствовать настроение собеседника, улавливать его потребности и терпимее относиться к тем моментам, в которых посетитель не является глубоко осведомленным. Именно при таких условиях удастся верно определить проблему посетителя и подобрать правильное решение, обеспечив положительный исход коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Надточий Ю.Б., Старцева Ю.В. Современные тенденции взаимодействия продавца и покупателя в сфере личных продаж //Вестник Академии. 2018. №. 4. С. 42-49.
2. Habermas J. Moral consciousness and communicative action //MIT press. 1990. P. 248.
3. Lasswell H.D. The structure and function of communication in society //The communication of ideas. 1948. №. 1. P. 136-139.
4. Mitchell V.W. Problems and risks in the purchasing of consultancy services //Service Industries Journal. 1994. №. 3. P. 315-339.
5. Watson N. How engineering consultants should communicate with their clients: an Integrated Marketing Communications (IMC) perspective //Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering. 2017. №. 1. P. 47-69.
6. Williams K.C., & Spiro R.L. Communication Style in the Salesperson-Customer Dyad //Journal of Marketing Research. 1985. №22. 22. P. 434-442.

© Бубелло П.М., 2022.